

УДК 336.143.21

**РОЛЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ГОРОДА****THE ROLE OF THE MUNICIPAL BUDGET IN THE SOCIO–ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE CITY**©**Кремповая Н. Л.**

канд. экон. наук

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru*©**Кремповая Н.***PhD, Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru*©**Кузьмичева А. Х.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, Kuzmicheva_a.s.@mail.ru*©**Kuzmicheva A.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, Kuzmicheva_a.s.@mail.ru*

Аннотация. В работе рассмотрены такие понятия как местный бюджет и социально–экономическая политика России, изучены механизмы формирования доходной и расходной части местного бюджета и его влияние на социально–экономическое развитие города.

Abstract. This paper presents concepts such as the local budget and socio–economic policy of Russia, studied mechanisms of revenue and expenditure of the municipal budget and its influence on socio–economic development of the city.

Ключевые слова: местный бюджет, развитие, социальное, экономическое, доходы, расходы, субвенции, дотации, финансы.

Keywords: municipal budget, development, social, economic, income, expenses, subventions, grants, finances.

Местный бюджет или же бюджет муниципального образования — это в первую очередь предмет ведения местного самоуправления, которое осуществляется за счет формирования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения и поддержания социально–экономического развития города (Муниципального образования). Социальная и экономическая политика в России преследует цели поэтапного повышения уровня жизни населения, а также обеспечения всех социальных гарантий. Местный бюджет, являясь составной частью единой бюджетной системы Российской Федерации, занимает третий уровень в ее структуре. Способность слаженной работы местного самоуправления в социально–экономическом направлении развития города большей своей частью зависит от грамотного формирования доходной и расходной части местного бюджета, в частности от эффективного формирования доходной и расходной части бюджета зависит решения такого ряда социально–экономических проблем муниципального образования как, например, обустройство и урбанизация города, развитие инфраструктуры и промышленности, реализация социальной поддержки гражданам с ограниченными физическими возможностями, ветеранам, многодетным и малообеспеченным слоям населения.

Актуальность темы статьи заключается прежде всего в том, что местный бюджет, как финансово–экономический фактор, играет важную роль в социально–экономическом развитии города, а также влияет на эффективность работы местного самоуправления на современном этапе.

Целью статьи, безусловно, является изучение механизма формирования доходной и расходной части бюджета и его влияние на социально–экономическое развитие города, а для этого необходимо исследовать финансовые средства, которые находятся в распоряжении местного самоуправления, а также все доходы и расходы бюджета.

Такая категория в экономике, как «финансы», является отражением всех экономических отношений, которые происходят в процессе мобилизации, а особенно целевого распределения денежных средств, например, на уровне фирмы, государства, республики, города или же района. Любая потребность аккумуляции денежных средств всегда возникает при развитии государства, а, значит, финансы отражают в первую очередь социально–экономическую направленность и сущность финансовых отношений.

Денежные средства, используемые для решения поставленных социально–экономических задач местного самоуправления, называются местными финансами. Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления: «О финансовых основах самоуправления в РФ», «О Бюджетной классификации РФ» и др. закрепляют главные принципы организации местных финансов, а также формирование и направление использования финансовых ресурсов, которые принадлежат местному самоуправлению, для решения разнообразных социальных и экономических задач.

Принципы местного бюджета такие же, как и принципы бюджетов всех уровней. Вот основные из них:

–принцип единства означает единый бюджетный процесс, единую документарную и правовую политику, а также согласование бюджета;

–принцип гласности — обязательная публикация бюджета в средствах массовой информации;

–принцип реальности — правдивость всех без исключений бюджетных показателей;

–принцип самостоятельности — наличие собственного источника дохода и права его расходования в соответствии с законодательством;

–принцип сбалансированности — объем расходов местного бюджета должен соответствовать объему дохода бюджета и его поступлений из источников финансирования дефицита бюджета;

–принцип общего покрытия расходов — все расходы местного бюджета должны быть покрыты общей суммой доходов бюджета и его поступлений из источников финансирования местного бюджета;

–принцип разграничения доходов и расходов — это закрепление определенных видов доходов и полномочий на осуществление расходов органами местного самоуправления;

–принцип адресности (целевой характер) — бюджетные средства выделяются конкретным получателям и обозначается их направление на финансирование конкретных целей.

Государственная власть закрепляет право органам местного самоуправления самостоятельно осуществлять свой бюджетный процесс, определять направление расходования средств из местного бюджета, распоряжаться свободными остатками бюджетных средств, образовавшихся в конце финансового года, но только теми, которые образовались в результате увеличения поступления доходов или же уменьшения расходов местного бюджета. Исходя из этого, формирование местных финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении муниципального образования, а также их использование местным самоуправлением осуществляется ими самостоятельно.

Любые денежные средства, поступающие на безвозмездной и невозвратной основе в соответствии с законодательством РФ в распоряжение местного самоуправления, являются

доходами бюджета [1]. Доходы местного бюджета формируются за счет зачисления штрафов, сборов, уплаты местных налогов, отчислений от федеральных налогов и налогов субъектов РФ, а также финансовых средств от сдачи имущества муниципального образования в аренду, приватизации имущества, средств для реализации государственных полномочий и, наконец, местных займов, лотерей, определенной части прибыли предприятий, входящих в муниципальную собственность, трансфертных платежей, разнообразных дотаций и субвенций [2]. В действие вводятся, а также устанавливаются местные налоги и сборы нормативными правовыми актами и органами местного самоуправления. Представительный орган местного самоуправления при установке местного налога всегда соблюдает наличие таких элементов налогообложения, как налоговые льготы, налоговая ставка, не превышающая пределов, установленных Налоговым кодексом, сроки, а также порядок уплаты налога и форма отчетности непосредственно по данному виду местного налога.

Для осуществления определенных целевых расходов, связанных с социально-экономическим развитием города, для местного бюджета иногда предоставляются субвенции, но разница их от дотаций заключается в том, что согласно Закону о финансовых основах местного самоуправления они выделяются бюджетом другого уровня нашей бюджетной системы РФ только на конкретно определенный срок и цель, т. е. целевым направлением.

Минимальная нормативная бюджетная обеспеченность минимальных государственных социальных стандартов и социальных норм большей частью формирует расходы местных бюджетов [3].

Расходная часть местного бюджета предусматривает расходы, определенные уставом муниципального образования на все учреждения, находящиеся в муниципальной собственности и в ведении органов местного самоуправления, а также на образовательную систему, здравоохранение, культуру, в том числе и физическую, спорт, средства массовой информации, развитие жилищно-коммунального хозяйства, ремонт и улучшение дорог, утилизацию твердых бытовых отходов, охрану окружающей среды и содержание органов местного самоуправления.

В целом все расходы местного бюджета можно разделить на такие категории:

- капитальные расходы;
- текущие расходы;
- расходы на решение значимых социально-экономических задач.

В интересах населения муниципального образования финансово-экономическая основа местного самоуправления закрепляет и регулирует все отношения, связанные с использованием муниципальной собственности. Местный бюджет, как составная часть финансово-экономической основы, без сомнения, служит решением для многих социально значимых потребностей местного населения, обеспечивая его жизнедеятельность.

Чтобы наглядно рассмотреть зависимость социально-экономического развития города от местного бюджета, приведем некоторые статистические показатели основных параметров местного бюджета на примере города Москвы (Таблица).

Основные параметры бюджета города Москвы на 2014–2016 годы характеризуются ростом доходов в 2014 году на 4,5% к 2013 году исполнению доходной части бюджета, в 2015 году — на 5,5% к объему доходов 2014 года и в 2016 году — на 4,9% к объему доходов 2015 года. При формировании доходной части бюджета города Москвы в 2014–2016 годах были учтены следующие основные факторы:

- показатели социально-экономического развития города Москвы;
- положения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации;
- фактическая динамика поступлений доходов в бюджет города Москвы, складывающаяся в текущем финансовом году.

Таблица

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА 2014–2016 ГОДЫ

Показатель	Исполнение			Ожидаемое исполнение (уточненные показатели)
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Собственные доходы, всего	1 437,9	1 503,1	1 585,1	1 663,5
темпы прироста к предыдущему году, %	2,6	4,5	5,5	4,9
Расходы, всего	1 640,4	1 650,9	1 708,4	1 765,9
темпы прироста к предыдущему году, %	12,0	0,8	3,5	3,4
в том числе:				
условно утверждаемые расходы			42,7	88,3
в % к общему объему расходов			2,5	5,0
Дефицит, всего	-200,5	-147,8	-123,3	-102,4
Отношение дефицита (без учета остатков средств на счетах и поступлений от продажи акций) к объему собственных доходов, %	0,05	6,0	5,8	2,1

* Без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Особое внимание уделено оценке поступлений от уплаты налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков.

Формирование показателей расходной части бюджета города Москвы на трехлетний период осуществляется по государственным программам города Москвы (доля расходов по которым составляет 92% от общего объема расходов бюджета города Москвы).

Небольшое замедление экономической динамики страны и неопределенность внешней и макроэкономической ситуации приводят к замедлению экономики города Москвы в 2015 году. Вместе с тем, благодаря применению мер государственного регулирования, направленных на снижение негативных последствий, а также накопленному потенциалу роста экономики города, в 2016 году ожидается выход на новые параметры роста.

В составе расходов бюджета города Москвы на первый и второй годы планового периода предусмотрены условно утверждаемые расходы в пределах показателей, соответствующих положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона города Москвы от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москва».

Обеспечение роста социальной защищенности населения и всестороннего экономического развития муниципальных образований достижимо лишь в связи со слаженной работой местного самоуправления при формировании и исполнении местного бюджета, учетом всех потребностей населения и экономических проблем при составлении проектов бюджетов и прогнозов социально-экономического развития, в связи с ответственностью в вопросах наполнения доходной части бюджета, поиска дополнительных источников доходов местного бюджета для реализации программ социально-экономической значимости, так как местный бюджет играет основную роль в развитии города.

Список литературы:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Режим доступа: [http:// www.constitution.ru](http://www.constitution.ru) (дата обращения 05.01.2016)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 07.05.2013) // ПС «Консультант плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ .

3. Вахрин П. И., Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. 340 с.
4. Открытый бюджет Москвы. Режим доступа: http://budget.mos.ru/budget_moscow.

References:

1. Budget Code of the Russian Federation Available at: <http://www.constitution.ru>, accessed 05/01/2016.
2. Tax Code of the Russian Federation (Part One) from 31.07.1998 no. 146–FZ (ed. by 05.07.2013). SS “Consultant Plus”. Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.
3. Vakhryn P. I., Neshitov A. S. The budgetary system of the Russian Federation: textbook. 3rd ed., Rev. and ext. Moscow, Publishing and Trading Corporation “Dashkov & Co”, 2010, 340 p.
4. Moscow Open Budget. Available at: http://budget.mos.ru/budget_moscow.

*Работа поступила
в редакцию 18.06.2016 г.*

*Принята к публикации
21.06.2016 г.*